

UCHBURCHAK MEDIANALARI BO‘YICHA UNING YUZINI TOPISH FORMULASI

Ibragimova Nozima Ulug‘bekovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606842>

Annotatsiya. Matematika dasturida geometrik material tushunchasi katta o‘rin egallaydi. Ushbu maqolada uchburchak yuzini topish usullari xususida so‘z boradi. Shu bilan birga uchburchak medianalari berilgan holda uning yuzini topish formulasi va uning isboti keltirilgan. Bu formula matematik va amaliy masalalarda, ayniqsa geometriya va muhandislik sohalarida keng qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: Matematika, geometriya, uchburchak, mediana, yuza.

Annotation. The concept of geometric material occupies a large place in the mathematics program. This article is about ways to find the face of a triangle. At the same time, given the medians of a triangle, the formula for finding its face and its proof are presented. This formula is widely used in mathematical and practical problems, especially in geometry and engineering.

Keys words: Mathematics, geometry, triangle, median, surface.

Аннотация. Понятие геометрического материала занимает большое место в программе по математике. Эта статья о способах найти грань треугольника. При этом по медианам треугольника даны формула нахождения его грани и ее доказательство. Эта формула широко используется в математических и практических задачах, особенно в геометрии и технике.

Ключевые слова: Математика, геометрия, треугольник, медиана, площадь.

Kirish. Uchburchak deb tekislikda uchtasi bir to‘g‘ri chiziqda yotnagan uchta nuqtani ketma-ket kesmalar yordamida tutashtirishda hosil bo‘lgan geometrik shaklga aytiladi. Uchburchakning asosiy elementlari:

- Tomonlari kesmalardan iborat. (3 ta)
- Burchaklari har bir uchda hosil bo‘lgan ichki burchak. (3 ta)
- mediana, bissektrissa, balandlik;
- og‘irlik markazi;
- ichki chizilgan aylana markazi;
- tashqi chizilgan aylana markazi;

Uchburchakning turlari:

1. Tomoniga ko‘ra: teng yonli, teng tomonli, turli tomonli;
2. Burchagiga ko‘ra: o‘tkir burchakli, o‘tmas burchakli, to‘g‘ri burchakli;

Geometriyada uchburchakning yuzini hisoblashning turli usullari mavjud bo‘lib, ulardan biri medianalar orqali yuzani topish hisoblanadi. Quyida maktab geometriya kursidan ma‘lum uchburchak yuzi uchun formulalarni keltirib o‘tamiz.

1. Asos va balandlik orqali:

$$S = \frac{1}{2} * a * h$$

Bu yerda: a – asos; h – shu asosga tushirilgan balandlik;

2. Geron formulasi (uchta tomoni bo'yicha)

$$p = \frac{a+b+c}{2};$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)};$$

3. Ikki tomon va ular orasidagi burchak bo'yicha:

$$S = \frac{1}{2} * a * b * \sin(C);$$

4. Koordinatalar yordamida:

Agar uchburchak koordinatalar bo'yicha berilgan bo'lsa:

$$A(x_1; y_1), B(x_2; y_2), C(x_3; y_3)$$

$$S = \frac{1}{2} * |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

Biroq, har doim ham uchburchakning tomonlari, burchagi yoki balandligi ma'lum bo'lmaydi. Bunday holatlarda medianalarning uzunligi asosida yuzani topish foydali usul bo'lib xizmat qiladi. Medianalarning o'ziga xos xususiyatlari va ular orqali yuzani hisoblash formulasi geometriyaning muhim va amaliy jihatlarini ochib beradi.

Mediananing ta'rifi

Uchburchak medianasi — bu uchburchakning bir uchidan qarama-qarshi tomonning o'rtasiga chizilgan to'g'ri chiziq bo'lib, u uchburchakni ikkita teng yuzali kichik uchburchakka bo'ladi. Har bir uchburchakda uchta mediana mavjud bo'ladi, va ular bitta nuqtada — og'irlik markazida kesishadi.

Medianalar bo'yicha yuzani hisoblash formulasi

Agar uchburchakning uchta medianasi mos ravishda m_a , m_b va m_c deb belgilansa, unda uchburchakning yuzini quyidagi formula orqali topish mumkin:

$$S = \frac{4}{3} \sqrt{m(m-m_a)(m-m_b)(m-m_c)} \quad (1)$$

bu yerda:

S — uchburchakning yuzi,

m_a, m_b, m_c — uchburchakning uchta medianasi,

m — medianalarning yarim perimetri ya'ni $m = \frac{m_a + m_b + m_c}{2}$;

Yuqorida keltirilgan (1) - formulani isbotlash uchun quyidagi ishlar amalga oshiriladi. Dastlab uchburchak medianalari m_a, m_b, m_c bo'lsa, tomonlari ushbu uzunliklarga ega bo'lgan yangi uchburchak yasash mumkin. Bu mediana “ mediana uchburchagi ” deyiladi. Qiziqarli tomoni shundaki, bu uchburchakning yuzasi asl uchburchak yuzasining $\frac{3}{4}$ qismiga teng bo'ladi.

$$S_{\text{mediana}} = \frac{3}{4} S$$

Agar mediana uchburchagining yuzasini Geron formulasi bilan hisoblasak, asl uchburchak yuzasi quyidagicha bo'ladi:

$$S = \frac{4}{3} S_{\text{mediana}}$$

Endi m_a , m_b , m_c tomonlarga ega mediana uchburcha yuzasini hisoblaymiz:

Yarim perimetr:

$$m = \frac{m_a + m_b + m_c}{2}$$

Geron formulasiga ko‘ra S_{mediana} ni hisoblasak,

$$S_{\text{mediana}} = \sqrt{m(m - m_a)(m - m_b)(m - m_c)} \quad \text{bo‘ladi.}$$

Yuqorida aytib o‘tkanimizdek. asl uchburchak yuzasi

$$S = \frac{4}{3} S_{\text{mediana}} = \frac{4}{3} \sqrt{m(m - m_a)(m - m_b)(m - m_c)} \quad \text{formula isbotlandi.}$$

1-Medianalari 5,6 va 7 bo‘lgan uchburchak yuzasini toping

$$m_a = 5; m_b = 6; m_c = 7$$

$$S = ?$$

Yechish: Masalani yechish uchun yuqorida isbotlangan formula asosida quyidagicha hisoblaymiz.

$$m = \frac{m_a + m_b + m_c}{2} = \frac{5 + 6 + 7}{2} = 9;$$

$$S = \frac{4}{3} \sqrt{9 * (9 - 5) * (9 - 6) * (9 - 7)} = \frac{4}{3} \sqrt{9 * 4 * 3 * 2} = \frac{4}{3} * \sqrt{216} = \frac{4}{3} * 6\sqrt{6} = 8\sqrt{6};$$

Xulosa. Medianalarga asoslangan formula – oddiy Geron formulasi va geometriyaning o‘ziga xos xususiyatlari, xususan, Mediana uchburchagi va uning yuzasi orqali hosil qilinadi. Bu formula uchburchak tomonlari berilmagan, ammo medianalar ma’lum bo‘lgan holda juda qulay va foydali sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.A. Rahimqoriyev, M.A.Toxtaxodjayeva Geometriya 8-sinf Darslik Toshkent, O‘zbekiston -2019 yil.
2. A.V.Pogorelov 7-11-sinf uchun Darslik Toshkent O‘qituvchi - 1995 yil
3. Ulug‘Bekovna, I. N. (2024). UZLUKSIZ TA‘LIM TIZIMIDA ANIQ FANLAR VA ULARNI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. *Science and innovation*, 3(Special Issue 29), 373-375.
4. Ибрагимова, Н. (2024). МАТЕМАТИКА ВА ФИЗИКА ФАНLARINI BEVOSITA BOG‘LAB O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARNING O‘RNI. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1103-1110.
5. Ulug‘bekovna, I. N., & Hosila, P. BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.
6. Ulug‘bekovna, I. N. BOSHLANG‘ICH SINFLARDA GEOMETRIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHDA KUB VA KUBOIDNING O‘RNI.